

ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST VODE U UNUTRAŠNJIM DISTRIBUTIVNIM MREŽAMA OBJEKATA – PLANOVI ZA BEZBEDNU VODU

Ristanović-Ponjavić Ivana*, Avramović Dušan, Žegarac Ivana,
Paunović Nevena, Zdravković Sreten, Pajić Dragan
*Gradski zavod za javno zdravlje Beograd, Bulevar despota Stefana 54a
ivana.ristanovic@zdravlje.org.rs*

Rezime

Veliki objekti za javnu upotrebu, tzv. prioritetni objekti, kao što su stacionarne zdravstvene i obrazovne ustanove, učenički i studentski domovi, vrtići, ustanove socijalne zaštite sa smeštajem, sportske dvorane, hoteli, kampovi, tržni centri, kaznene i vojne ustanove, su objekti sa velikim brojem korisnika potencijalno izloženih rizicima povezanim sa vodom. Rizici povezani sa vodom u unutrašnjoj distributivnoj mreži objekta potiču od karakteristika unutrašnje mreže u užem smislu, kao i svih sistema priključenih na unutrašnju mrežu, uključujući i sistem za potrošnu toplu vodu, eventualno primenjenih dodatnih tretmana vode, uslova skladištenja vode i sl. Prema Direktivi EU o vodi za ljudsku potrošnju (Directive EU 2020/2184) pristup bezbednosti vode baziran na riziku se primenjuje i na unutrašnju distributivnu mrežu objekata, što podrazumeva izradu planova za bezbednu vodu i u ovim delovima sistema vodosnabdevanja. Prema važećem domaćem propisu o vodi za piće obavezna mesta provere higijenske ispravnosti vode za piće su tačke na mreži, koje su u najvećem broju slučajeva mesta uzorkovanja u prioritetnim objektima, u kojima se najčeće registruju odstupanja pojedinih fizičko-hemijskih i mikrobioloških parametara, karakterističnih za uticaj unutrašnjih distributivnih sistema na kvalitet vode. Izrada planova za bezbednu vodu u ovim objektima bi omogućila bolju kontrolu rizika povezanih sa vodom, značajno bi uticala na ukupnu zdravstvenu ispravnost vode u distributivnim sistemima i omogućila stalno unapređenje vodosnabdevanja u prioritetnim objektima.

Ključne reči: zdravstvena ispravnost vode, unutrašnja distributivna mreža, prioritetni objekti, planovi za bezbednu vodu

WATER SAFETY IN THE INTERNAL DISTRIBUTION NETWORK IN BUILDINGS – WATER SAFETY PLANS

Abstract

Large facilities for public use, the so-called priority facilities, such as stationary health and educational institutions, school and student dormitories, kindergartens, social protection institutions with accommodation, sports halls, hotels, camps, shopping centers, prisons and military institutions, are facilities with a large number of users potentially exposed to water-related risks. Risks related to water in the internal distribution network of the facility originate from the characteristics of the internal network, as well as from systems connected to the internal network, including

the system for domestic hot water, possibly applied additional water treatments, water storage conditions, etc. According to the EU Directive on water for human consumption (Directive EU 2020/2184), the risk-based approach is also applied to the internal distribution network of facilities, which implies the development of water safety plans in these parts of the water supply system as well. According to the current domestic regulation on drinking water safety, the mandatory points for drinking water safety monitoring are points on the network, which in most cases are sampling points in priority facilities, where non-compliance of certain physico-chemical and microbiological parameters, as a result of the influence of internal distribution systems on water quality, are most often registered. Developing water safety plans in these facilities would enable better control of water-related risks, significantly affect the overall water safety in distribution systems, and enable continuous improvement of water supply in priority facilities.

Keywords: water safety, internal distribution network, priority objects, water safety plans